

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
267 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврузов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	

KORXONALARDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINI AUDITORLIK TEKSHIRUVIDAN O'TKAZISH

Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti PhD, dotsent.v.b.

E-mail: e.tulovov@tsue.uz

Shanasirova Nodira Abdullayevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti PhD, dotsent.v.b.

E-mail: n.shanasirova@tsue.uz

Annotatsiya: Maqolada korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazishni takomillashtirishning ahamiyati tadqiq etilgan. O'tkazilgan tahlillar natijasida ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruv jarayonida o'rganish bilan bog'liq mavjud muammolar aniqlangan hamda ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ishlab chiqarish xarajatlari, ishlab chiqarish-texnika nazorati, buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisobot, kalkulyatsiya, auditorlik tekshiruv.

Abstract: The article examines the importance of improving the audit of production costs at enterprises. As a result of the research, problems in the study of production costs during the audit of enterprises were identified and proposals were developed to eliminate them.

Key words: Production costs, production and technical control, accounting, financial reporting, calculation, audit.

Аннотация: В статье рассматривается важность совершенствования аудита себестоимости продукции на предприятиях. В результате исследования выявлены проблемы при изучении себестоимости продукции при аудите предприятий и разработаны предложения по их устранению.

Ключевые слова: Себестоимость продукции, производственно-технический контроль, бухгалтерский учет, финансовая отчетность, калькулирование, аудит.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida bozor iqtisodiyoti talablari asosida soliq, budjet, bank tizimi hamda bozor infratuzilmalari faoliyatining yo'lga qo'yilishi xorijiy investitsiyalar oqimini jadallashtirishga zamin yaratmoqda. Bu esa mamlakatda yangi mahsulotlar ishlab chiqarish va ish o'rinlari tashkil etilishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, o'z kapitalini O'zbekiston iqtisodiyotiga kiritmoqchi bo'lgan xorijiy investorlar uchun ishonchli sherik tanlash, hamkorlarning moliyaviy holatini aniq baholash kabi masalalar hali ham muammoli bo'lib qolmoqda.

Ushbu masalalarning samarali yechimi, eng avvalo, moliyaviy hisobot va auditning xalqaro standartlarini O'zbekistonda qo'llash va ularni takomillashtirish yo'nalishida izlanishlar olib borishni talab qiladi. Mamlakat iqtisodiyoti tuzilmalarida moliyaviy nazorat munosabatlarini rivojlantirish, auditorlik tekshiruvlarini kengaytirish hamda ularni bozor iqtisodiyoti talablariga mos holda tashkil etish iqtisodiy islohotlarning amaliy samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, korxonalarda tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish va sohaga diversifikatsiyani tatbiq etish bilan bir qatorda, buxgalteriya hisobi yuritilishining to'g'riligi, moliyaviy hisobotlarning belgilangan talablarga muvofiqligi ustidan nazoratni kuchaytirish, ularni tahlil qilish va asosli xulosalar berish korxonalar rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bugungi kunda O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan korxonalarda auditorlik tekshiruvlarini, xususan, ishlab chiqarish xarajatlari auditini rejalashtirish, amalga oshirish va uni amaliyotda qo'llashni takomillashtirish masalasi professional auditorlar oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ishlab chiqarish xarajatlari hisobi, davr xarajatlari va moliyaviy faoliyat bo'yicha xarajatlar bilan bog'liq bo'lgan operatsiyalar yuzasidan ichki nazorat tizimi holati to'g'risida dastlabki ma'lumotlarni olish uchun auditor testlashni amalga oshiradi.

Auditor xarajatlar tarkibini O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.02.1999 yildagi "Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlari tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 54-son¹ nizomga asosan batafsil tahlil qilib chiqishi uchun ushbu nizomda ta'riflangan har bir xarajat guruhidagi iqtisodiy elementlarni sinchiklab tekshirib chiqishi lozim[1].

"Ishlab chiqarish xarajatlari hamda mahsulot tannarxi kalkulyatsiyasini auditdan o'tkazishning asosiy maqsadi bo'lib o'tgan moliya-xo'jalik operatsiyalarini hisobga olish va soliqqa tortishda qo'llanilayotgan tartibning O'zbekiston Respublikasida amal qilayotgan me'yoriy hujjatlari talablariga muvofiqligini aniqlashdan iborat" [2].

Xalqaro tajribani o'rganishda J. Gray va S. Manson tomonidan yozilgan "The Audit Process: Principles, Practice and Cases" asari alohida ahamiyatga ega bo'lib, unda ishlab chiqarish jarayonlari bilan bog'liq xarajatlarning auditi bosqichma-bosqich tahlil qilingan. Ular samarali audit jarayoni uchun ishlab chiqarish bo'linmalarining alohida o'rganilishini, xarajatlarning muvofiqligi va samaradorligi tahlilini zarur deb hisoblaydi.

Shuningdek, A. Shermatov tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda auditorlik tekshiruvining mahalliy korxonalar sharoitida amaliy qo'llanilishi, xususan ishlab chiqarishdagi bevosita va bilvosita xarajatlarni aniqlashda yuzaga keladigan muammolar va ularning yechimlari yoritilgan. Uning fikricha, xarajatlarni auditdan o'tkazishda ichki hujjat aylanishining aniqligi va buxgalteriya yozuvlarining dolzarbligi muhim omil hisoblanadi.

E'tiborga molik yondashuvlardan yana biri bu R. Knechel tomonidan ishlab chiqilgan riskga asoslangan audit modeli bo'lib, u ishlab chiqarish xarajatlarining auditi jarayonida audit risklari va ularni kamaytirish usullariga alohida urg'u beradi. Mazkur model ishlab chiqarish tannarxini shakllantirishda noto'g'ri hisob-kitoblar va buxgalteriya xatoliklarini aniqlashda samarali vosita sifatida baholanadi.

Yuqoridagi adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarish xarajatlarining auditorlik tekshiruvini nafaqat moliyaviy intizomni ta'minlash, balki resurslardan samarali foydalanish, tannarxni optimallashtirish va qarorlar qabul qilishda asosiy axborot manbai bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuningdek, audit jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish zarurligini va ichki auditning mustahkam institut sifatida shakllanishini ta'minlash lozimligini ko'rsatmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar korxonalarining moliyaviy hisobotlari, ichki audit hujjatlari va ishlab chiqarish xarajatlari rejalari asosida to'plandi. Olingan ma'lumotlar tahlil qilishda gorizont va vertikal tahlil usullari, shuningdek, nisbiy ko'rsatkichlar, auditorlik dalillarini solishtirish va tafovutlarni aniqlash usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ishlab chiqarish-texnika nazorati – bu ishlab chiqarish korxonalarida mahsulot sifatini ta'minlash maqsadida amalga oshiriladigan ishlar majmuasidir. Texnik nazorat ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida, jumladan xom ashyo, materiallar, yoqilg'i, butlovchi qismlar, texnologik jarayonlar, asbob-uskunalar, dastgohlar va tayyor mahsulotlarda amalga oshiriladi. Nazorat qilinadigan obyektning xususiyatiga qarab, texnik nazorat turli shakllarda olib boriladi. Jumladan, kuzatish orqali nazorat, o'lchash va sinov asosida nazorat qilish, mexanik xususiyatlarni aniqlash, kimyoviy tahlil, metallografik tadqiqotlar o'tkazish hamda laboratoriya sinovlari kabi usullar qo'llaniladi (1-rasm).

1 <https://lex.uz/docs/-264422>

1-rasm. Ishlab chiqarish texnika nazoratining turlari

Ishlab chiqarish texnik nazoratining asosiy vazifasi korxonalaridagi nazorat operatsiyalarining bajarilishini, mahsulotning butligini tekshirishni, brak holatlarini aniqlash va bartaraf etishni hamda mahsulotni belgilangan standart va texnik shartlarga muvofiq ishlab chiqarishni ta'minlashdan iborat. Mazkur nazorat turini korxonalar bo'limlari xodimlari, sexlardagi ishchilar, ustalar, brigadirlar hamda korxonalarining muhim texnologik uchastkalarida texnik nazorat bo'limi mutaxassislari amalga oshiradi. Texnik nazorat bo'limining asosiy vazifalari nazorat usullarini ishlab chiqish, brak holatlarini hisobga olish va ularni tahlil qilishdan iboratdir. Hozirgi kunda korxonalarda ishlab chiqarish jarayonida nazoratning eng zamonaviy shakllarini, jumladan avtomatlashtirish va yoppasiga nazorat qilish usullarini joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Milliy iqtisodiyot sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlar o'z faoliyatidan maksimal daromad olishga intiladi. Har qanday korxonalar nafaqat mahsulotini yuqori narxlarda sotishga, balki mahsulot ishlab chiqarish va realizatsiya qilishga ketadigan xarajatlarni ham kamaytirishga harakat qiladi. Tayyor mahsulot narxlarini ko'pincha korxonalar nazoratidan tashqaridagi omillar bilan belgilanadi, biroq ishlab chiqarish xarajatlari bevosita korxonalar ichki boshqaruv samaradorligi darajasiga bog'liq bo'ladi. Shunga qaramay, har qanday mahsulotni ishlab chiqarish va sotish ma'lum miqdordagi sarf-xarajatlarni talab qiladi.

Mahsulot ishlab chiqarish xarajatlari ularning to'lov vaqtidan qat'i nazar, qaysi hisobot davriga tegishli bo'lsa, o'sha davr tannarxiga qo'shiladi. Ko'plab korxonalarda soliq majburiyatlarini kamaytirish maqsadida joriy yilda ishlab chiqarilgan mahsulot tannarxini sun'iy ravishda oshirib ko'rsatish holatlari kuzatiladi. Tekshiruvlar davomida bu holatlarni yashirishga urinishlar ham qayd etiladi.

Auditorlik tekshiruvi davomida bunday moliyaviy-xo'jalik operatsiyalarining noto'g'ri aks ettirilishi aniqlanadi. Xususan, avvalgi moliyaviy hisobot davrlarida mahsulot tannarxi asossiz ravishda oshirilgani, natijada esa umumiy foyda va foyda solig'i bazasining pasaytirilgani holatlari moliyaviy hisobotlarga tuzatishlar kiritishni taqozo etadi. Shuningdek, asosiy vositalarga hisoblangan ijara to'lovlari bo'yicha summalar kelgusi yillar davomida har oyda umumiy ijara qiymatining o'n ikkidandan bir qismi miqdorida tegishli xarajat moddasiga olib borilishi lozim. Bu masalada auditorlar tomonidan tushuntirish ishlarini olib borish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonunining 9-moddasiga muvofiq, har bir xo'jalik muomalasi amalga oshirilayotgan vaqtda yoki undan so'ng tegishli dastlabki hujjatlar bilan rasmiylashtirilishi lozim [3]. Moliyaviy hisobotlarda xarajatlar bo'yicha summalarini

belgilangan tartibda hujjatlarda aks ettirish tamoyili, auditorlar uchun xo'jalik yurituvchi subyektlar xarajatlarini to'liq asoslash imkonini beradi. Bu hujjatlar moliyaviy hisobotlarda xarajatlarning to'g'ri aks ettirilganini tasdiqlovchi asosiy dalil vazifasini bajaradi.

Boshqaruv qarorlarini qabul qilishda auditorlik tekshiruvining o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Xususan, korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish muhim va zaruriy amaliyotlardan biri hisoblanadi. Mazkur xarajatlar ishlab chiqarilayotgan mahsulotga to'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'lib, korxonalar ushbu xarajatlarni nazorat ostida olib borishga intiladi, chunki har bir korxonada o'z foydasini aniqlashda mahsulot tannarxini inobatga oladi. Foyda aniqlangach, davlatga to'lanadigan soliqlar hisoblanadi.

Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruv jarayonida quyidagilar e'tibordan chetda qolmaydi: xarajatlar tarkibi, ularning mahsulot tannarxiga to'g'ri olib borilganligi, ustama xarajatlarning iqtisodiy asoslanganlik bilan taqsimlanishi, resurslardan samarali foydalanishga qaratilgan nazorat choralarini, hisob hujjatlarining to'liqligi va ishonchligi. Shuningdek, korxonaning buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotlari amaldagi qonunchilikka muvofiq tuzilgan bo'lishi, ya'ni umumiy qilib aytganda, faoliyat qonuniyligini ta'minlovchi mexanizmlar baholanadi.

Shuningdek, mahsulot kalkulyatsiyasi bo'yicha reja va haqiqiy holat o'rtasidagi tafovutlar xarajat moddalarini asosida tahlil qilinadi. Bu orqali mahsulot tannarxi o'zgarishining sabablari aniqlanadi. Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy hisobotlarida moddiy resurslar sarfining asoslanganligi, baholash mezonlarining aniqligi va mahsulot birligiga to'g'ri keladigan sarf me'yorlariga rioya qilinganlik darajasi tekshiriladi. Yaroqsiz mahsulotlar natijasida yuzaga kelgan yo'qotishlar, shuningdek ishlab chiqarish xarajatlari hisobvaraqlarining yopilishining to'g'riligi auditorlik tekshiruvlarining asosiy va eng muhim jihatlardan biri sanaladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimizda auditorlik faoliyatini rivojlantirish, tekshiruvlarni xalqaro standartlar asosida tashkil etish, auditorlarning professional kompetentligini oshirish borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu esa auditorlik tashkilotlarining jamoatchilik orasida nufuzini oshirib, ularga bo'lgan ishonch darajasini mustahkamlamoqda.

Shu bilan birga, rivojlangan mamlakatlar tajribasidan foydalanish orqali auditorlik tekshiruvlarini tashkil etish va o'tkazish mexanizmlarini yanada takomillashtirish imkoniyati mavjud. Bu esa o'z navbatida audit sifati va aniqligini oshirishga xizmat qiladi.

Korxonalar tomonidan tuzilayotgan moliyaviy hisobotlarning ishonchligini tasdiqlash auditorlik tekshiruvlari orqali amalga oshiriladi. Mazkur tekshiruvlarda sohaga xos xususiyatlarni inobatga olish, dalil to'plash jarayonining axborot ta'minotini kuchaytirish, tahliliy usullarni keng qo'llash, ichki audit va ekspertiza natijalaridan foydalanish auditorlik jarayonlarining samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Дусмуратов Р.Д. Реформа бухгалтерского учета в Узбекистане: опыт, проблемы и перспективы / Р.Д. Дусмуратов, Б.Ю. Менгликулов. // Экономика и бизнес: теория и практика, 2016. – №10. – С. 35-40.
2. Arens A., Elder R., Beasley M. Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach. – Boston: Pearson, 2016.
3. Knechel W.R. Audit Planning and Risk Assessment: Concepts and Techniques. – New York: Routledge, 2017.
4. Gray J., Manson S. The Audit Process: Principles, Practice and Cases. – London: Cengage Learning, 2015.
5. O'zbekiston Respublikasi "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni 14.04.2016-yil O'RQ-404-son. www.lex.uz.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.02.1999 yildagi "Mahsulot (ishlar, xizmatlar) ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlari tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 54-son nizom. <https://lex.uz/docs/-264422>

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100